

INGLIZ VA O'ZBEK IQTISODIY DISKURSINING IMPLISIT JIHATLARI

Tursunmuradova Aziza Saidaliyevna

Mustaqil izlanuvchi O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20366963>

Annotatsiya. Ushbu maqolada iqtisodiy diskursda ifoda etiluvchi implisit ma'lumotning lingvistik voqelanishi haqida muhokama taqdim qilinadi. Mazkur masala yuzasidan turli misollar tadqiq qilinib, implisit ma'no yuzaga chiquvchi birliklar aniqlanadi. Misollar ingliz va o'zbek iqtisodiy diskursidan parchalar orqali yig'ilgan.

Kalit so'zlar: implikatura, nutq aktlari, implisit ma'no, konvertatsion implikatura, manipulativ ta'sir, emotsional ta'sir, avtoritetlik.

Kirish. Tilshunoslikning zamonaviy bosqichida diskurs tahlili keng qamrovli ilmiy yondashuvlardan biriga aylanadi va implisit hamda eksplisit ma'nolarning ochib berilishi yana bir pog'ona ko'tarildi. Implisit ma'no yashirin, ya'ni bilvosita ifodalanadigan ma'no bo'lib, tashqi jihatdan aniq ifodalanmaydigan hamda ma'lumotlarni dekodlash jarayonida aniqlanadigan ma'no hisoblanadi. Implisitlik so'zlovchi va tinglovchi o'rtasida oshkora aytilmasa-da, tushuniladigan ma'no bo'lib, tilning pragmatik jihatlari xosdir. Bu hodisa ayniqsa iqtisodiy diskurs kabi institutsional kontekstlar uchun yashirin kommunikativ maqsadlar, ijtimoiy holatlar hamda madaniy kodlar orqali ko'p ma'nolilikni shakllantirishga xizmat qiladi.

Implisitlik turli lingvistik darajalarda yuzaga kela oladi, xususan, leksik, sintaktik va pragmatik. Shuningdek, ingliz va o'zbek diskurslarida ham ushbu holat turli lingvistik qatlamlarda yuzaga kela oladi. Mazkur maqolada ushbu hodisaning iqtisodiy diskursda voqelanishi muhokama qilinadi va turli misollar tahlil qilinadi.

Muhokama

Iqtisodiy diskursda implisitlikni o'rganish lingvistik hamda pragmatik jihatdan muhim hisoblanadi. Lingvistik sohada qator olimlar implisitlik hodisasini tadqiq qilishgan. Xususan, J. Sirl, H. Gris, D. Tannen, Teun van Dijk, M. Hakimov, A. Shamaxmudova kabilar shular jumlasidan. Implisitlik iqtisodiy muloqotlarda strategik ahamiyat kasb etib, kommunikativ maqsadlarni yashiradi va kontekst bilan tanish bo'lgan qatnashchilargina uni aniqlay oladi. P. Gris hamda J. Sirlar tomonidan ishlab chiqilgan implikatura va nutq aktlari nazaryasi implisitlik hodisasini chuqur tahlil qilishga yordam beradi [2,4]. Xususan, P. Gris tomonidan taklif qilingan "konvertatsion imlikatura" nazaryasi yashirin ma'nolarni shakllanish jarayonini tushuntirib beradi [3]. Mazkur nazaryalar iqtisodiy diskursda yashirin ma'noni o'rganishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Biz esa mazkur hodisani muallifning manipulyativ ta'sir qilishida qo'llanuvchi ritorik vositalarda tadqiq qilamiz. Bu borada implisit avtoritetlar tushunchasiga to'xtalib o'tishimiz zarur.

Adressant va adressat o'rtasidagi muloqot jarayoni avtoritetlik kategoriyasining ham tadqiq qilinishini taqazo etadi. Avtoritetlik adressant va adressat o'rtasidagi kommunikativ muloqot bilan bog'liq bo'lib, ular o'rtasidagi munosabatni ifoda etadi. Bu tushuncha mazmunan konseptual xususiyatga ega va adressat muloqotni anglash jarayonida yuzaga chiqadi.

Ayniqsa, avtoritetlik va implisitlik tushunchalari iqtisodiy diskursning gazeta va jurnallarda nashr qilinuvchi e'lonlarida bu tushunchalar yaqqol aks etadi. Ko'pgina holatlarda, bu xususiyat ushbu janrdagi iqtisodiy diskursga xos bo'lib, maqolalar mualliflari ko'pincha axborotni anonim yetkazishni afzal ko'rinishadi. Ya'ni o'quvchiga yashirin ta'sir ko'rsatish maqsadini va uni amalga oshiruvchi faktlarni tanlab oladi. Shu o'rinda avtoritet manbasini tilga olmaslik mumkin. Statistik ma'lumotlardan foydalanib muallif tomonidan materialning ishonchliligi va ta'sir kuchi oshirilishi mumkin. Bu o'rinda, mantiqan aniqlik hamda emotsional va manipulativ ta'sir kuchining amalga oshishi yuzaga keladi va turli vositalar yordamida amalga oshadi. Quyidagi misollarda buni yaqqol ko'rish mumkin:

A record number of people have registered to vote in the Scottish independence referendum, with 97% of the adult population now ready to take part in next week's vote. A total of 4,285,323 makes this the largest electorate the country has ever known for any election or referendum.[13]

Mazkur namunada muallif sonlar orqali aniq ma'lumotni yetkazish bilan birga ta'sir o'tkazishga ham harakat qiladi. "Record", "largest" kabi so'zlarning qo'llanishi esa o'quvchini yana bir bor voqeaning ahamiyatini oshirib, ishontirishga xizmat qiladi. Quyidagi misollarda ham ushbu holatni kuzatish mumkin.

There are few leaders in Europe who understand the workings of the EU as well as the former prime minister of Luxembourg [11].

There is renewed speculation that the two may have come to some sort of «understanding» about when Mr. Blair will stand down to make way for Mr. Brown [12].

Yuqoridagi misollarda "there is", "there are" birikmalarining qo'llanilishi muallif tomonidan aytilgan fikrni umumqabul qilingan nuqtai nazar sifatida talqin qilishga xizmat qilib, bu orqali "hamma shunday deb qabul qilgan" degan tasavvurni yaratdi va o'quvchini manipulyatsiya qiladi.

Quyidagi misol o'zbek iqtisodiy diskursidan olingan bo'lib, yashirin ma'no qanday aks etishini muhokama qilamiz:

"Bizning yangi mahsulotlarimiz muvaffaqiyatli hayotning kalitidir".

Bunday holda, mahsulotning samaradorligi va mukammal sifati reklamada aniq ko'rsatilmagan. Ammo metafora yordamida "Muvaffaqiyatli hayotning kaliti" muvaffaqiyat mahsulotga bog'liqligini nozik tarzda anglatadi. Ushbu bilvosita aloqa tovarning muhimligiga ishora qilib, uning ustunligini to'g'ridan-to'g'ri tasdiqlamasdan, tinglovchilarni o'ziga jalb qiladi.

Implisit avtoritetlardan foydalanilganda muallif ko'pincha o'quvchini chalgitadi, ya'ni o'z nuqtai nazarini umumiy qabul qilingan fikr sifatida taqdim etadi va shu orqali o'quvchini uni yagona va ravshan haqiqat sifatida qabul qilishga undaydi. Bunday bayonotlarning adresati — butun jamiyat, muallif esa shu jamiyatning bir a'zosi, ya'ni ko'pchilikning bir qismi sifatida namoyon bo'ladi.

T. van Deyk ta'kidlashicha, bunday umumlashtirish strategiyasi manipulyatsiyaning bir turi bo'lib, unda "muayyan bir misol (holat yoki fikr) asta-sekin kengroq, umumqabul qilingan bilim va qarash darajasiga, hatto asosiy e'tiqodlarga aylantiriladi" [7].

Xulosa

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ham ingliz, ham o'zbek biznesida so'zlashuvlar turli yo'llar bilan yashirinlikdan foydalanadi, lingvistik vositalar, ularning madaniy va kommunikativ imtiyozlari shular jumlasidan. Metafora va ingliz tilida evfemizmlar ustunlik qiladi, o'zbek tili evfemizm va implikaturalar va xushmuomalalikka ko'proq tayanadi ehtiyotkorlikni ta'kidlagan holda. Bu farqlar shuni ta'kidlaydiki, shakllantirishda madaniy qadriyatlar va hurmatning

ahamiyati har bir tilda bilvosita muloqot strategiyalari, samarali va nozik biznes aloqalarini ta'minlash.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Ҳақимов М. Ўзбекилида матнинг прагматик талқини: фил.фан. док.дисс. – Тошкент, 2001.
2. Grice, H. P. (1975). Logic and Conversation. In Martinich, A.P. (ed). Philosophy of Language. (pp. 165-175) New York, NY: Oxford University Press.
3. Grice, P. (1981). Presupposition and Conversational Implicature. In P. Cole (Ed.), Radical Pragmatics (pp.183–98). – New York: Academic Press.
4. Searle, J. R. (1969). Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language. – Cambridge: Cambridge University Press.
5. Shamaxmudova A. Zamonaviy tilshunoslikda bilvositalik va implitsitlik tushunchalari. Xorijiy filologiya. – № 1. 2017. – B. 68-70.
6. Tannen, Deborah (ed.). 1982. Analyzing discourse: Text and talk. Georgetown University Round Table on Languages and Linguistics 1981. Washington, DC: Georgetown University Press.
7. Van Dijk Teun. Discourse semantic analysis. – London: Academic Press London, 1985.
8. **Could John Smith Have Envisaged Where His 'Parliament' Would Lead?** [Электронный ресурс] // The Telegraph. URL: <http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/scotland/10823790/Could-John-Smith-envisaged-where-his-parliament-wouldlead.html> (дата обращения: 28.01.2016).
9. **Could It Be a Passport to Success?** [Электронный ресурс] // The Times. URL: <http://www.thetimes.co.uk/tto/business/industries/banking/article4366901.ece> (дата обращения: 28.01.2016).
10. **Europe Is a Cancer Eating the Tories' Heart** [Электронный ресурс] // The Times. URL: <http://www.thetimes.co.uk/tto/opinion/columnists/article4576993.ece> (дата обращения: 28.01.2016).
11. **Friendly Blair and Brown Fuel Speculation about Succession Deal** [Электронный ресурс] // The Telegraph. URL: <http://www.telegraph.co.uk/comment/personal-view/3600057/Inside-politics.html> (дата обращения: 28.01.2016).
12. **Kirsner K. et al.** Implicit and Explicit Mental Processes. Psychology Press, 2013. 484 p.
13. **Luxembourg Tax Files: Can Jean-Claude Juncker Weather The Storm?** [Электронный ресурс] // The Guardian. URL: <http://www.theguardian.com/world/2014/dec/10/luxembourg-tax-jean-claude-juncker-eu-european-commission> (дата обращения: 28.01.2016).